

УДК 330.341.2(477)

Е. І. Цибульська

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЗНАНІСВІЙ ЕКОНОМІЦІ

«Долар, який вкладений в інтелект людини, породжує більший приріст національного доходу, ніж долар, вкладений в інфраструктуру і виробничі фонди» [1].

У статті обґрунтовано вирішальну роль національної інноваційної системи в інституціональному каркасі країни в постіндустріальній економіці. Показано, що формування національної інноваційної системи, адекватної епосі економіки знань, повинне ґрунтуватися на створенні нового класу інститутів – інститутів генерації знань, що є базовим елементом такої системи. До традиційних інститутів генерації знань варто віднести: інститути сектора науки – Академії наук, науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, інститути сфери освіти – школи, технікуми, інститути й університети, а також інститути, діяльність яких пов'язана з виробництвом наукомісткої продукції. До нових інститутів генерації знань належать інформаційні структури, технопарки, венчурні фірми, глобальні корпорації, інноваційні кластери.

Зроблено висновок про забезпечення з боку держави механізму фінансової підтримки розвитку мережі інститутів генерації знань для підвищення національної конкурентоспроможності.

Робиться висновок про створення «інноваційного ліфта», сприяючого трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний капітал. Розглядаються заходи щодо удосконалення інституційного режиму економіки знань. Обґрунтовується механізм правового захисту інтелектуальної власності в Україні.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інтелектуальний капітал, інституційне середовище, інститут генерації знань, інноваційний ліфт.

Цибульская Э. И. Институциональные основы обеспечения национальной конкурентоспособности в знаниевой экономике

В статье обоснована решающую роль национальной инновационной системы в институциональном каркасе страны в постиндустриальной экономике. Показано, что формирование национальной инновационной системы, адекватной эпохе экономики знаний, должно основываться на создании нового класса институтов – институтов генерации знаний, является базовым элементом такой системы. К традиционным институтам генерации знаний следует отнести: институты сектора науки – Академии наук, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, институты сферы образования – школы, техникумы, институты и университеты, а также институты, деятельность которых связана с производством наукоемкой продукции. К новым институтам генерации знаний принадлежат информационные структуры, технопарки, венчурные фирмы, глобальные корпорации, инновационные кластеры.

Сделан вывод об обеспечении со стороны государства механизма финансовой поддержки развития сети институтов генерации знаний для повышения национальной конкурентоспособности.

Делается вывод о создании «инновационного лифта», способствующего трансформации интеллектуальной собственности в интеллектуальный капитал. Рассматриваются меры по совершенствованию институционального режима экономики знаний. Обосновывается механизм правовой защиты интеллектуальной собственности в Украине.

Ключевые слова: конкурентоспособность, интеллектуальный капитал, институциональная среда, институт генерации знаний, инновационный лифт.

Tsybulska E. Institutional bases of ensuring national competitiveness in the knowledge economy

The article proves the constitutional role of the national innovation system in the institutional framework of the country in post-industrial economy. The idea, that the formation of the national innovation system that is adequate to the knowledge economy should be based on the establishment of the new institutional class – institutions of the knowledge generation as basic elements of the system is described. The traditional institutions of the knowledge generation are: scientific institutions – Academy of Sciences, research laboratories, design offices, educational institutions – schools, colleges, institutes and universities, and the institutions whose activities are connected with the production of high-tech products. The new institutions of knowledge generation include: information structures, technology parks, venture capital firms, global corporations, and innovative clusters.

The article concludes with the thoughts on that the state of financial support of the development of the knowledge generation institutional network would improve the national competitiveness. The conclusion about the creation of “innovation elevator” promoting the transformation of intellectual property rights in intellectual capital is made.

The conclusion is made about the creation of «innovation elevator» promoting the transformation of intellectual property rights in intellectual capital. The measures for improving the institutional regime of the knowledge economy are considered. The mechanism of legal protection of intellectual property in Ukraine is explained.

Key words: competitiveness, intellectual capital, institutional environment, institution of knowledge generation, innovative elevator.

Удосконалення і розвиток економіки України має на меті її інтеграцію в європейський економічний і соціальний простір. Звернення до досвіду Західних країн показує, що згідно «Лісабонської стратегії», прийнятої на Лісабонському саміті ЄС в 2000 р., країни Євросоюзу протягом останніх 19 років створюють найбільш конкурентоспроможну і динамічну знанісву економіку – економіку, в якій виробництво, розподіл і використання знання є основним фактором зростання, створення багатства і зайнятості в усіх галузях економіки. Виходячи з цього досвіду, на конференції 2002 року в Парижі пріоритетними стратегіями створення економіки знань в країнах-кандидатах в члени ЄС, до яких відноситься і Україна були названі [2]: створення відповідних економічних стимулів і інституційного середовища, що забезпечують широке поширення та ефективне використання локальних і глобальних джерел знання у всіх сферах економіки; створення суспільства кваліфікованих, талановитих і творчих людей, суспільства з можливостями якісної освіти для всіх громадян; формування динамічної інформаційної інфраструктури, конкурентного інноваційного сектора економіки, здатного створювати ефективні інформаційно-комунікаційні технології для всіх галузей економіки; створення ефективної інноваційної системи, що охоплює фірми, науково-дослідні центри, університети та інші організації, які здатні обслуговувати і розвивати зростаючий фонд глобального знання в цілях створення нових продуктів, послуг і способів ведення бізнесу.

Перехід до знанієвої економіки потребує від кожної держави нового підходу до забезпечення національної конкурентоспроможності. Це пов'язано з генерацією, розповсюдженням та використанням нематеріальних ресурсів – знань, залученням їх в ринковий обіг, з проведенням системних, інституційних перетворень в науковому та освітньому секторах економіки, створенням умов для формування нових інститутів, адекватних рівню знанієвої економіки.

Мета дослідження – узагальнення та подальший розвиток теоретичних уявлень про інституційні засади забезпечення національної конкурентоспроможності країни в знанієвій економіці.

Ще Ф. Ліст у своїй праці «Національна система політичної економії» висловив думку про те, що джерело добробуту нації обумовлюється не кількістю багатств, тобто мінових цінностей (вартостей), а ступенем розвитку продуктивних сил [3, с. 28]. Під ступенем розвитку продуктивних сил він розумів духовний, освітній, правовий і науковий потенціал і досвід суспільства, тобто інституційне підґрунтя національної конкурентоспроможності. Це в значній мірі актуалізує дослідження процесів інституційного забезпечення вітчизняної національної конкурентоспроможності в знанієвій економіці, формування і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, факторів і наслідків впливу інтелектуальної діяльності на економічний розвиток України з урахуванням подолання системної кризи, що склалася в умовах трансформаційної економіки.

Проблемам забезпечення конкурентоспроможності української економіки присвячено багато праць, зокрема це питання освітлюється в роботах В. Гейця, В. Семиноженка, Б. Кваснюка [4], А. Жаліло, Я. Базилевича [5]. Інституційні аспекти забезпечення національної конкурентоспроможності та розбудови вітчизняної економіки найшли висвітлення в працях Т. Артемової [6], А. Гриценка [6–7], О. Яременко [8–9].

Певний внесок у дослідження економіки знань, уточнення трактування окремих положень і понять зробили українські вчені В. Геєць, Л. Федулова, А. Чухно та ін. [10–13]. Але в цих працях не знайшли широкого висвітлення і вимагають додаткових досліджень питання пошуку напрямків вдосконалення інституційних умов фор-

мування економіки знань в Україні, інституційного регулювання процесів формування та розвитку інтелектуального капіталу як основного чинника конкурентоспроможності держави. Спробу знайти відповідь на ці питання зроблено в працях Цибульської Е. І. [14–16].

Зокрема в [14, с. 268] обґрунтовано, що інституційним підґрунтям знанієвої економіки виступає національна інноваційна система, якій належить вирішальна роль в інституціональному каркасі країни в знанієвій економіці. Показано, що формування національної інноваційної системи, адекватної епосі економіки знань, повинне ґрунтуватися на створенні нового класу інститутів – інститутів генерації знань, що є базовим елементом такої системи. До традиційних інститутів генерації знань варто віднести: інститути сектора науки – Академії наук, науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро, інститути сфери освіти – школи, технікуми, інститути й університети, а також інститути, діяльність яких пов'язана з виробництвом наукомісткої продукції. До нових інститутів генерації знань належать інформаційні структури, технопарки, венчурні фірми, глобальні корпорації, інноваційні кластери. Інститути генерації знань в структурі національної іннованої системи відіграють роль системоутворюючих інститутів. Від того, які знання і як генерують ці інститути, як здійснюють їх трансферт, на яких умовах, залежить інноваційна діяльність тих суб'єктів, які використовують ці знання – фірм, організацій, держструктур, індивідів і т. д., її результативність і перспективність. Забезпечення з боку держави механізму фінансової підтримки розвитку мережі інститутів генерації знань дозволить Україні здійснити інноваційний прорив і забезпечити національну конкурентоспроможність держави в епоху економіки знань.

В [16] автор досліджує інституційні умови формування економіки знань в Україні та показує, що основним гальмом її розвитку є відсутність адекватного розвиненого інституційного середовища. Автор просліджує динаміку індексу економіки знань (характеризує рівень розвитку економіки знань в країні) України та порівнює її з індексом інших країн світу та приходиться до висновку, що цей індекс приблизно дорівнює середньому загальносвітовому показнику, але від лідеру Швеції відставання в гірший бік суттєве – до 39,2%. Але якщо

розглянути складові українського індексу економіки знань, то видно, що його більш за все гальмує така його складова як інституційний режим економіки. Так в 2009 р. цей показник склав 4,27, а в 2012 р. вже 3,95, що майже в 1,5 рази нижче від середнього загальносвітового показника цього субіндексу. В якості причини гальмування розвитку інституційного середовища виступає неоптимальна його щільність та наявність великої кількості інституційних пасток [16, с. 299]. Таким чином, інституційне регулювання процесів формування економіки знань в Україні проводиться неефективно. Для того щоб за індексом економіки знань Україні наблизитися до розвинених країн, повинні відбутися кардинальні зміни у використанні результатів інтелектуальної діяльності на практиці і створенні економічних інститутів, здатних ефективно використовувати існуючі і створювати нові знання. Основним напрямком розвитку української економіки повинні стати заходи, спрямовані на глобальне вдосконалення інституційних умов формування економіки знань: підвищення рівня правової забезпеченості в інтелектуальній сфері; реалізація економічної політики держави, спрямованої на стимулювання розвитку інноваційного бізнесу, стимулювання пропозиції та попиту на інновації; підтримка високого рівня конкуренції в економіці в цілому і в інноваційному секторі зокрема; підвищення фінансової забезпеченості економічних суб'єктів в інтелектуальній сфері, підвищення рівня інноваційної сприйнятливості виробників.

Заходи щодо вдосконалення інституційних умов формування економіки знань в Україні, повинні стати основою побудови державної економічної політики в науковій інноваційній та інтелектуальній сферах і поширитися на всі суб'єкти сфери виробництва, розповсюдження і комерціалізації знань.

В роботі [15] зазначається, що інтелектуальний капітал країни виступає в якості основного чинника конкурентоспроможності держави. В зв'язку з цим основні зусилля по інституційному забезпеченню конкурентоспроможності України в знанієвій економіці повинні бути направлені на інституційне регулювання процесів формування та функціонування інтелектуального капіталу.

Результати дослідження свідчать, що реформування української економіки і сам характер реформ вирішальною мірою визначаються логікою інституційних змін в економіці, інерцією економічних інститутів і станом інституційного середовища. Інституційне регулювання процесів формування та розвитку інтелектуального капіталу в Україні здійснюється неефективно в наслідок інверсійного типу ринкових трансформацій, наслідком яких стало формування подвійної інституціональної структури суспільства та суб'єктів господарювання, націлених не на розвиток виробництва шляхом конкуренції і застосування інновацій, а на швидке збагачення за рахунок різних схем.

Проведене дослідження дає можливість свідчити про те, що для забезпечення інституціональних основ національної конкурентоспроможності в знанієвій економіці, Україні необхідно, по-перше, створити сприятливі умови для інституційного регулюванні процесів формування, розвитку та функціонування інтелектуального капіталу. По-друге, в українській економіці повинен бути створений механізм «інноваційного ліфта», що передбачає активізацію процесів трансформації інтелектуальної власності в інтелектуальний капітал за допомогою інститутів генерації знань, стимулювання інноваційної активності та підвищення конкурентоспроможності.

Список літератури

1. Гелбрейт Д. Экономические теории и цели общества / Д. Гилбрейт ; под ред. акад. Н. Н. Иноземцева. – М. : Прогресс, 1979. – 406 с.
2. Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries [Electronic resource] : Final Report of the Knowledge Economy Forum organized by the World Bank in cooperation with the European Commission the Organization for Economic Cooperation and Development the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, February 19–22 2002. – Paris, 2002. – 29 p. – URL:<http://web.worldbank.org/archive/website01503/WEB/IMAGES/BUILDING.PDF> (accessed 01.07.2019).
3. Лист Ф. Национальная система политической экономии [Электронный ресурс] / Ф. Лист. – URL: https://royallib.com/read/list_fridrih/natsionalnaya_sistema_politicheskoy_ekonomii.html#0 дата обращения 01.07.2019.
4. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України : у трьох тт. / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка ; Ін-

економіки та прогнозування НАН України, Український форум. – Київ : Фенікс, 2007. – Т. 3. Конкурентоспроможність української економіки. – 556 с.

5. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилук ; за ред. Я. А. Жаліла. – Київ : КНІСД, 2005. – 388 с.

6. Гриценко А. А. Институциональная архитектура и динамика экономических преобразований / Гриценко А.А., Т. И. Артемова, О. Л. Яременко. – Харьков : Форт, 2008. – 938 с.

7. Гриценко А. А. Институциональные проблемы экономической политики / А. А. Гриценко // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №1. – С.70–79.

8. Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины институциональный аспект / О. Л. Яременко. – Харьков : Основа, 1997. – 182 с.

9. Яременко О. Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки / О. Л. Яременко // Економіка України – 2018. – №11–12(684–685). – С.4–11.

10. Геєць В. М. Економіка знань та перспективи її розвитку для України / Геєць В. М. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2005. – 425 с.

11. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Геєць В. М. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. – 864 с.

12. Федулова Л. І. Особливості економіки знань на сучасній фазі розвитку суспільства. Теорія і практика розбудови в Україні / Л. І. Федулова, Т. М. Корнеєва // Актуальні проблеми економіки і практики – 2010. – № 4 (106). – С. 74–86.

13. Чухно А. А. Нова економічна політика / А. А. Чухно // Економіка України. – 2005. – № 6. – С.4–11; № 7. – С. 15–22.

14. Цыбульская Э. И. Институциональный аспект обеспечения национальной конкурентоспособности в эпоху экономики знаний / Э. И. Цыбульская // Вчені записки Харк. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / [редкол. : В. І. Астахова (голов. редактор) та ін.] – Харків: Вид-во НУА. – 2013. – Т. 19. – Кн. 2. – С. 268 – 277.

15. Цыбульская Э. И. Институциональное регулирование процессов формирования и функционирования интеллектуального капитала / Э. И. Цыбульская // Вчені записки Харк. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / [редкол. : В. І. Астахова (голов. редактор) та ін.] – Харків : Вид-во НУА. – 2016 – Т. 22 – С. 407 – 416

16. Цибульська Е. І. Інституційні умови формування економіки знань в

Укаїні / Е. І. Цибульська // Вчені записки Харк. гуманітар. ун-ту «Народна українська академія» / [редкол. : В. І. Астахова (голов. редактор) та ін.] – Харків: Вид-во НУА. – 2017 – Т. 23 – С. 299 – 308.

References

1. Gelbreyt, D. (1979). *Ekonomicheskie teorii i tseli obschestva* [Economic theories and goals of society]. Moscow, Progress, 406 p.
2. Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries. Final Report of the Knowledge Economy Forum organized by the World Bank in cooperation with the European Commission the Organization for Economic Cooperation and Development the European Bank for Reconstruction and Development and the European Investment Bank, February 19–22, 2002. Paris, 2002. 29 p. Available at:
<http://web.worldbank.org/archive/website01503/WEB/IMAGES/BUILDING.PDF> [Accessed 1.07.2019].
3. List, F. (2019). *Natsionalnaya sistema politicheskoy ekonomii* [National System of Political Economy]. Available at: http://royallib.com/read/list_fridrih/natsionalnaya_sistema__politicheskoy_ekonomii.html#0 [Accessed 1.07.2019].
4. Heitsia, V. M., Semynozhenka, V. P., Kvasniuka, B. Ye. (2007). *Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy* [Strategic challenges of the XXIst century to the society and economy of Ukraine]. Kiev, Phoenix, 556 p.
5. Zhalilo, Ya. A., Bazyljuk, Ya. B. (2005). *Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii* [Competitiveness of Ukrainian economy in the conditions of globalization]. Kiev, Family Leisure Book Club, 388 p.
6. Hrytsenko, A. A., Artemova, T. Y, Yaremenko, O. L. (2008). *Ynstytutsionalnaia arkhitektonyka y dynamyka ekonomicheskyykh preobrazovanyi* [Institutional architectonics and the dynamics of economic transformation]. Kharkov, Fort, 938 p.
7. Hrytsenko, A. A. (2014). Ynstytutsionalnie problemi ekonomicheskoi polityky [Institutional Problems of Economic Policy]. *Scientific works of DonNTU. Economic series*, 1, pp. 70–79.
8. Yaremenko, O. L. (1997). *Perekhodnie protsessi v ekonomyke Ukrainy instytutsionalnyi aspekt* [Transitional processes in the Ukrainian economy institutional aspect]. Kharkov, Osnova, 182 p.
9. Yaremenko, O. L. (2018). Superechlyvyi vplyv instytutsiinykh reform na funktsionuvannia ekonomiky [Controversial impact of institutional reforms on the functioning of the economy]. *Ukraine economy*, 11–12(684–685), pp. 4–11.
10. Heiets, V. M. (2005). *Ekonomika znan ta perspektyvy yii rozvytku dlia*

Ukrainy [Knowledge Economy and Prospects for its Development for Ukraine]. Kiev, Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine, 425 p.

11. Heiets, V. M. (2009). *Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia zaiemodii ta rozvytku* [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development. Kiev, Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine 864 p.

12. Fedulova, L. I. Kornieieva, T. M. (2010). Osoblyvosti ekonomiky znan na suchasni fazi rozvytku suspilstva. Teoriia i praktyka rozbudovy v Ukraini [Peculiarities of the Knowledge Economy in the Modern Phase of Society Development. Theory and practice of development in Ukraine]. *Current problems of economy and practice*, 4 (106), pp. 74–86.

13. Chukhno, A. A. (2005). Nova ekonomichna polityka [New economic policy]. *Ekonomika Ukrainy*, 6, pp. 4–11; 7, pp. 15–22.

14. Tsybulska, E. I. (2013). Ynstytutsyonalny aspekt obespechennia natsyonalnoi konkurentosposobnosti v epokhu ekonomyky znanyi [The institutional aspect of ensuring national competitiveness in the era of the knowledge economy]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Harkov: Izd-vo NUA, vol. 19, book. 2, pp. 268–277.

15. Tsybulska, E. I. (2016). Ynstytutsyonalnoe rehulyrovanye protsessov formyrovannya y funktsyonyrovannya yntellektualnoho kapytala [Institutional regulation of the processes of formation and functioning of intellectual capital]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Harkov: Izd-vo NUA, vol. 22, pp. 407–416.

16. Tsybulska, E. I. (2017). Instyutsiini umovy formuvannia ekonomiky znan v Ukaini [Institutional Conditions of Knowledge Economy Formation in Ukraine]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»*. Harkov: Izd-vo NUA, vol. 23, pp. 299–308.